

SONDAJ PENTRU MUNCITORI/TOARE SEXUALE

Buna. Iți mulțumim pentru participarea la acest sondaj. Suntem o echipă de cercetători de la Universitatea din Lausanne și la de Școala de Științe Sociale și Sănătate din Lausanne. Suntem interesați să cunoaștem despre experiențele tale în Elveția în timpul pandemiei coronavirusului, prin urmare aproximativ de la 1 martie 2020. **Te rugăm să răspunzi cu toată sinceritatea, deoarece nu există niciun răspuns incorect, iar datele tale vor rămâne anonime.**

Participarea ta la această cercetare este **libera, voluntară și fără remunerare**. De asemenea, toate datele pe care ni le furnizezi sunt anonime și confidențiale. Dacă dorești să afli mai multe despre acest proiect, ne poți contacta la telefon 021 692 46 44 sau pe e-mail larena.molnar@unil.ch

INTRODUCERE

0. În ultimele 12 luni, ai făcut sex în schimb de bani, cadouri sau servicii (prostituție sau muncă sexuală)?

- Da
- Nu

1. Ești născut/a ca și :

- Femeie
- Bărbat
- Intersex

2. Te simți ca și :

- Femeie
- Bărbat
- Genru fluid
- Altul _____

3. Câți ani ai ? _____

4. Ai copii ? Da Nu

5. Ești în cuplu sau căsătorit ? Da Nu

6. Din martie 2020, unde ai stat (și cuprins temporar) ? (Mai multe răspunsuri posibile)

- La tine acasă
- La cineva acasă
- Într-un salon de masaj erotic
- Într-o structură de adăpost (Marmotte, Sleep-in, etc.)
- Într-un hotel
- Pe stradă
- Altul (specifică) _____

7. Din martie 2020, ai avut o conexiune la Internet în locul în care stai ?

- Da, ai avut o conexiune Wi-Fi în locul în care stai (trece la întrebarea 8)
- Da, ai avut un abonament Internet pe telefon (trece la întrebarea 8)
- Nu, nu ai avut conexiune la internet (trece la întrebarea 9)

8. Din martie 2020, conexiunea ta internet (Wi-Fi și telefon) :

- Este o conexiune bună care nu cade niciodată.
- Este o conexiune care cade câteodată.
- Este o conexiune rea care aproape totdeauna cade.

9. Te simți :

- Foarte nesănătos/a
- Nesănătos/a
- Nici nesănătos/a nici sănătos/a
- Sănătos/a
- Foarte sănătos/a

10. Ești la risc pentru coronavirus ?

- Da, am probleme de sănătate (probleme imunologice, respiratorii, diabetă, etc.)
- Da, sunt o persoană în vârstă (65 de ani sau mai în sus)
- Nu

11. Cum te-a afectat pandemia în viață (de la 1 martie 2020)? Bifează caseta care ți se potrivește cel mai bine.

Impact foarte negativ	Impact negativ	Impact nici negativ nici pozitiv	Impact pozitiv	Impact foarte pozitiv
-----------------------	----------------	----------------------------------	----------------	-----------------------

12. Din martie 2020 pana in iunie 2020, unde ai petrecut majoritatea timpului ? (mai multe raspunsuri posibile)

- In Elvetia
- In tara ta de origine
- In alta tara

13. Din iunie 2020, unde ai petrecut majoritatea timpului ? (mai multe raspunsuri posibile)

- In Elvetia
- In tara ta de origine
- In alta tara

14. Mai precis, de la începutul pandemiei în Elveția : (mai multe răspunsuri posibile)

- A trebuit să nu te întâlnești pentru o perioadă cu prietenii / familia ta
- Ți-ai cheltuit toate sau majoritatea economiilor tale
- A trebuit să mănânci mai puțin din motive financiare
- Ai pierdut casa ta
- Ai cerut o alocație pentru pierdere de activitate pentru independenți
- Ai cerut ajutorul social
- Ai cerut ajutorul economic de la Fleur de Pave, Caritas, biserica, etc.
- Ai cerut bonuri alimentare de la Fleur de Pave, Caritas, biserica, etc.
- Ai cerut coleturi de la Fleur de Pave, caritas, biserica, etc.
- Starea ta de sănătate s-a agravat
- Ai contractat coronavirusul și ai avut simptome ușoare
- Ai contractat coronavirusul și ai avut simptome severe

15. Dacă a trebuit să ceri o alocație pentru pierdere de activitate pentru independenți, prin ce sursă ai cerut acest ajutor ?

- Ai cerut ajutorul tu singur/a.
- L-ai cerut cu ajutorul de la Fleur de Pave.
- L-ai cerut cu ajutorul rudelor sau cunoscuților.
- L-ai cerut cu ajutorul Serviciului Social.
- Altul (indica) : _____

16. Dacă ai obținut alocația pentru pierdere de activitate pentru independenți, câți bani ai primit pe luna ? _____ franci elvețieni

17. Indica ceea ce ți se potrivește cel mai bine:

17.1 În timpul pandemiei, te-ai simțit în general ...

- Foarte nefericit/a
- Nefericit/a
- Puțin nefericit/a
- Nici nefericit/a, nici fericit/a
- Puțin fericit/a
- Fericit/a
- Foarte fericit/a

17.2 În timpul pandemiei, te-ai simțit tulburat/a...

- Niciodată
- Rareori
- Uneori
- Foarte des
- Întotdeauna

17.3 În timpul pandemiei, ai fost nervos/a...

- Niciodată
- Rareori
- Uneori
- Foarte des
- Întotdeauna

VIATA TA DIN MARTIE 2020 PANA IN IUNIE 2020

18. În timpul pandemiei, care au fost cele mai importante nevoi pe care le-ai avut ? (Raspuns liber)

18.1 Din martie pana in iunie 2020, ai stat intr-un salon de masaj erotic in care lucrai cand prostitutia a fost interzisa ? Da Nu

18.1.1 Daca DA, conditiile de viata ti sa-u parut :

- Foarte bine
- Destul de bine
- Nici bine, nici rău
- Destul de rău
- Foarte rău

Poti da două exemple de condiții de viață?

18.1.2 Daca DA, ai platit o chirie ? Da Nu

18.1.3 Daca DA, din iunie chiria a marit ? Nu Da Nu ai mai stat intr-un salon din iunie

19.1 În timpul pandemiei ai petrecut cea mai mare parte a zilei:

- Singur/a
- Cu străini
- Cu colegii
- Cu prietenii
- Cu partenerul sentimental
- Cu familia

19.2 În timpul pandemiei, ai avut contact la distanță cu prietenii sau familia (prin intermediul rețelelor de socializare, WhatsApp, prin telefon, SMS etc.) :

- În fiecare zi sau aproape în fiecare zi
- Câteva zile pe săptămână
- De câteva ori
- Niciodată
- Nu ai familie sau oameni de încredere

20.1 Din martie pana in iunie 2020 (mai multe raspunsuri posibile)

- Ai facut sex in schim de bani
- Ai lucrat pe videochat
- Ai lucrat pe telefon erotic
- Nu ai lucrat in prostitutie
- Altele: _____

20.2 Din martie pana in iunie 2020, ai facut servicii sexuale (mai multe raspunsuri posibile):

- Pe internet pentru servicii online
- Pe telefon, pentru telefon erotic
- Pe strada
- Intr-un salon de masaj erotic
- La tine acasa
- Acasa la client, in localitatea unde traiesti
- Acasa la el, in alta localitate
- Nu ai lucrat in prostitutie

21.1 Din martie 2020 pana in iunie 2020, ai avut clienti care te-au contactat pentru a face sex in persona? Da Nu

21.1.1 Daca DA, cati clienti? _____

21.2 Din martie 2020 pana in iunie 2020, ai avut client care au insistat ca sa faceti sex in persoana? Da Nu

21.2.2 Daca DA, cati clienti? _____

VIATA TA DIN IUNIE 2020

**22. Din iunie 2020, care au fost cele mai importante nevoi pe care le-ai avut ?
(Raspuns liber)**

23.1 Din iunie 2020, ai petrecut cea mai mare parte a zilei:

- Singur/a
- Cu străini
- Cu colegii
- Cu prietenii
- Cu partenerul sentimental
- Cu familia

23.2 Din iunie 2020, ai avut contact la distanță cu prietenii sau familia de (prin intermediul rețelelor de socializare, WhatsApp, prin telefon, SMS etc.) :

- În fiecare zi sau aproape în fiecare zi
- Câteva zile pe săptămână
- De câteva ori
- Niciodată
- Nu ai familie sau oameni de încredere

24. Din iunie 2020 (mai multe raspunsuri posibile):

- Ai facut sex in schimb de bani
- Ai lucrat pe videochat
- Ai lucrat pe telefon erotic
- Nu ai lucrat in prostitutie
- Altele: _____

25. Din iunie 2020, ai intalnit clientii tai:

- Pe internet pentru servicii online
- Pe telefon, pentru telefon erotic
- Pe strada
- Intr-un salon de masaj erotic
- La tine acasa
- Acasa la client, in localitatea unde traiesti
- Acasa la el, in alta localitate
- Nu ai lucrat in prostitutie

VIATA TA DUPA PANDEMIE (DUPA MARTIE 2020)

26.1 Din martie 2020, ai avut mai multi clienti ca de obicei care au insistat ca sa cobori tarifele tale? Da Nu

26.1.1 Daca DA, cati clienti ? _____

26.2 Din martie 2020, ai avut mai multi clienti ca de obicei care au insistat ca sa aiba sex neprotejat de un preservativ ? Da Nu

26.2.1 Daca DA, cati clienti ? _____

26.3 Din martie 2020, ai avut clienti care au insistat sa aiba sex fara masca ? Da Nu

26.3.1 Daca DA, cati clienti ? _____

26.4 Din martie 2020, ai avut clienti care au insistat ca sa-ti faci testul de covid-19 ? Da Nu

26.4.1 Daca DA, cati clienti ? _____

26.5 Din martie 2020, ce te-a ajutat cel mai mult ca sa te infruti la pandemia aceasta ? (raspuns liber)

27. În comparație cu înainte de pandemie, consumi:

27.1 Țigări

- Mult mai mult
- Mai mult
- Un pic mai mult
- Nici mai mult nici mai puțin
- Un pic mai puțin
- Mai puțin
- Mult mai puțin
- Nu consumi

27.2 Alcool

- Mult mai mult
- Mai mult
- Un pic mai mult
- Nici mai mult nici mai puțin
- Un pic mai puțin
- Mai puțin
- Mult mai puțin
- Nu consumi

27.3 Droguri (cannabis, cocaină, heroină, etc.) :

- Mult mai mult
- Mai mult
- Un pic mai mult
- Nici mai mult nici mai puțin
- Un pic mai puțin
- Mai puțin
- Mult mai puțin
- Nu consumi

28. Din martie 2020, ai fost o victima de aceste acte ?

	SCRIE UN X DACA ACESTA TI S- A INTAMPLAT	DE CATE ORI ?	UNDE ?	IN CARE MOMENT AL ZILEI ?	AI DENUNTAT LA POLITIE ?
Un client nu ti-a platit serviciul			<input type="checkbox"/> La tine <input type="checkbox"/> Intru-un hotel <input type="checkbox"/> Intru-un salon de masaj erotic <input type="checkbox"/> Pe stradă <input type="checkbox"/> Într-o structură de adăpost <input type="checkbox"/> La cineva acasa <input type="checkbox"/> Altul (specifică) :	<input type="checkbox"/> Dimineața (între 6h și 12h) <input type="checkbox"/> După masa (între 12h și 18h) <input type="checkbox"/> Seara (între 18h și 24h) <input type="checkbox"/> Noaptea (între 24h și 6h)	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
A trebuit sa te deplasezi in alt oras dar clientul nu s-a prezentat la intalnire			<input type="checkbox"/> La tine <input type="checkbox"/> Intru-un hotel <input type="checkbox"/> Intru-un salon de masaj erotic <input type="checkbox"/> Pe stradă <input type="checkbox"/> Într-o structură de adăpost <input type="checkbox"/> La cineva acasa <input type="checkbox"/> Altul (specifică) :	<input type="checkbox"/> Dimineața (între 6h și 12h) <input type="checkbox"/> După masa (între 12h și 18h) <input type="checkbox"/> Seara (între 18h și 24h) <input type="checkbox"/> Noaptea (între 24h și 6h)	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Cineva ti-a furat ceva ca si un portofel, bani, un telefon, etc.			<input type="checkbox"/> La tine <input type="checkbox"/> Intru-un hotel <input type="checkbox"/> Intru-un salon de masaj erotic <input type="checkbox"/> Pe stradă <input type="checkbox"/> Într-o structură de adăpost <input type="checkbox"/> La cineva acasa <input type="checkbox"/> Altul (specifică) :	<input type="checkbox"/> Dimineața (între 6h și 12h) <input type="checkbox"/> După masa (între 12h și 18h) <input type="checkbox"/> Seara (între 18h și 24h) <input type="checkbox"/> Noaptea (între 24h și 6h)	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Cineva te-a lovit			<input type="checkbox"/> La tine <input type="checkbox"/> Intru-un hotel <input type="checkbox"/> Intru-un salon de masaj erotic <input type="checkbox"/> Pe stradă <input type="checkbox"/> Într-o structură de adăpost <input type="checkbox"/> La cineva acasa <input type="checkbox"/> Altul (specifică) :	<input type="checkbox"/> Dimineața (între 6h și 12h) <input type="checkbox"/> După masa (între 12h și 18h) <input type="checkbox"/> Seara (între 18h și 24h) <input type="checkbox"/> Noaptea (între 24h și 6h)	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Cineva te-a obligat cu violenta sau amenințându-te sa faci practici sexuale pe care nu ai vrut să le faci			<input type="checkbox"/> La tine <input type="checkbox"/> Intru-un hotel <input type="checkbox"/> Intru-un salon de masaj erotic <input type="checkbox"/> Pe stradă <input type="checkbox"/> Într-o structură de adăpost <input type="checkbox"/> La cineva acasa <input type="checkbox"/> Altul (specifică) :	<input type="checkbox"/> Dimineața (între 6h și 12h) <input type="checkbox"/> După masa (între 12h și 18h) <input type="checkbox"/> Seara (între 18h și 24h) <input type="checkbox"/> Noaptea (între 24h și 6h)	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

30. În prezent, aproximativ, câți bani câștigi pe lună? _____ franci elvețieni

31. În prezent, aproximativ, câți bani ai în total? (în bani cash și / sau cont bancar): _____ franci elvețieni

32. Dacă ai avea o baghetă magică, care ar fi primul lucru pe care l-ai face cu ea? (Raspuns liber)

33. Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai finalizat?

- Nici unul
- Școala generală (aproximativ 6 ani de școală finalizată)
- Școala gimnazială (aproximativ 9 ani de școală finalizată)
- Liceu, maturitatea sau echivalent (aproximativ 12 ani de școală terminată)
- Universitate, școală politehnică (nivel de licență, masterat și / sau doctorat)
- Altele (specificați): _____

34. Care este/sunt cetățenia / naționalitățile ta/le?

35. Actual, cu privire la munca sexuala:

- Nu esti declarata la autoritati ca si muncitoare sexuala
- Ai facut anuntul de 90 de zile pentru straini de la Uniunea Europeana
- Ai permis B pentru independenti
- Ai permis C pentru independenti
- Esti elveniana si esti declarata ca si independenta
- Altul (specifica) : _____

36. Daca esti declarata ca si muncitoare sexuala, erai declarata si inainte de pandemie ? Da Nu

37. Folosește această secțiune dacă ai comentarii suplimentare:

Bravo, ai terminat chestionarul! Răspunsurile tale sunt prețioase pentru noi și sperăm că vor ajuta o mai bună răspundere în următoarea criză. Îți mulțumim pentru participare.